

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ХОМИЛАДОРЛАРДА АРТЕРИАЛ ГИПЕРТОНИЯ ПРОФИЛАКТИКАСИ ВА УНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ СТРАТЕГИЯЛАРИ

Бекмурадова М.С.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. *Мазкур илмий иш ҳомиладорлик даврида кузатиладиган артериал гипертензия (ХГ) муаммоларини комплекс таҳлил қилишга бағишланган. Тадқиқот объекти сифатида Самарқанд шаҳрида истиқомат қилувчи 200 нафар ҳомиладор аёл танлаб олинди. Ўтказилган таҳлиллар натижасида шитирокчиларнинг тўртдан бир қисмида (25%) юқори қон босими патологияси қайд этилди. Касаллик ривожланишининг асосий детерминанти сифатида ортиқча вазн, ирсий мойиллик ва психофизиологик зўриқишлар (стресс) аниқланган. Шунингдек, респондентларнинг 60 фоизида гиподинамия (кам ҳаракатлилиқ), 55 фоизида эса тузни меъъридан ортиқ истеъмол қилиши одати борлиги маълум бўлди. Тадқиқот хулосалари акушерлик амалиётида гипертензияни барвақт аниқлаш ва профилактик таълим дастурларини жорий этиши она ва бола саломатлигини муҳофаза қилишда фундаментал аҳамиятга эга эканлигини исботлайди.*

Калим сўзлар: *ҳомиладорликдаги гипертензия, тарқалиш, хавф омиллари, она саломатлиги, қон босими.*

STRATEGIES FOR PREVENTION AND CONTROL OF ARTERIAL HYPERTENSION IN PREGNANT WOMEN

Bekmuradova M.S.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. *This scientific work is devoted to a comprehensive analysis of the problems of arterial hypertension (HG) observed during pregnancy. 200 pregnant women living in Samarkand were selected as the object of the study. As a result of the analyzes, a quarter of the participants (25%) had high blood pressure pathology. The main determinants of the development of the disease were identified as overweight, hereditary predisposition and psychophysiological stress (stress). It was also found that 60% of respondents had a habit of hypodynamia (low mobility), and 55% had a habit of consuming salt in excess of the norm. The study findings prove that early detection of hypertension in obstetric practice and the implementation of preventive education programs are of fundamental importance in protecting the health of mothers and children.*

Keywords: *hypertension in pregnancy, prevalence, risk factors, maternal health, blood pressure.*

СТРАТЕГИИ ПРОФИЛАКТИКИ И КОНТРОЛЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

Бекмурадова М.С.

Самаркандский государственный медицинский университет, г.Самарканд, Узбекистан

Резюме. *Данная научная работа посвящена всестороннему анализу проблем артериальной гипертензии (АГ), наблюдаемых во время беременности. В качестве объекта исследования были отобраны 200 беременных женщин, проживающих в Самарканде. По результатам анализа у четверти участниц (25%) была выявлена патология высокого кровяного давления. В качестве основных факторов развития заболевания были определены избыточный вес, наследственная предрасположенность и психофизиологический стресс. Также было установлено, что 60% респондентов имели привычку к гиподинамии (сниженной подвижности), а 55% имели привычку потреблять соль сверх нормы. Результаты исследования доказывают, что ранняя диагностика гипертензии в акушерской практике и внедрение профилактических образовательных программ имеют основополагающее значение для защиты здоровья матерей и детей.*

Ключевые слова: *гипертензия при беременности, распространенность, факторы риска, здоровье матери, артериальное давление.*

e-mail: bekmuradova.maxsuda84@gmail.com

Кириш қисми. *Ҳомиладорликдаги гипертензия (ХГ) жаҳон бўйича соғлиқни сақлаш муаммоларидан бири ҳисобланади [1]. Ўзбекистонда бу муаммо нафақат она, балки чақалоқ саломатлигига*

хам жиддий хавф туғдирмоқда. Гипертония ҳомиладорликда ривожланишнинг энг кенг тарқалган патологияларидан биридир ва бу муаммога жамиятда тобора кўпроқ эътибор қаратилмоқда [1]. Ушбу тадқиқотда ҳомиладорликдаги гипертония ҳолатининг сабаблари, хавф омиллари ва олдини олиш усуллари таҳлил қилинади. Ҳомиладорлик пайтида гипертония ҳолатлари жиддий тиббий муаммоларни келтириб чиқаради. Статистика маълумотларига кўра, гипертония 10-20% ҳомиладор аёлларда учрайди ва бу ҳолатларнинг аксарияти ўз вақтида аниқланмайди [1,15]. Ушбу ҳолатларни таҳлил қилишда тадқиқотлар шуни кўрсатадики, гипертония нафақат шахсий омиллар, балки экологик, ижтимоий ва иқтисодий шароитлар билан ҳам боғлиқдир.

Ўзбекистоннинг тиббиёт тизимида ҳомиладорликдаги гипертония масаласи ўзига хос ўрин тутди. Бу мамлакатда ҳомиладорлик даврида гипертония ҳолатларининг ўсиши, айниқса, шаҳар жойларда, турли экологик омиллар ва соғлиқни сақлаш хизматларининг чекланганлиги билан боғлиқ. Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни Сақлаш Вазирлиги томонидан олиб борилган сўнгги тадқиқотлар, гипертония билан боғлиқ ҳолатларни таҳлил қилиш ва уларнинг олдини олишда зарурий чора-тадбирларни ишлаб чиқиш зарурлигини кўрсатмоқда. Гипертония феномени мураккаб ва кўп омилли бўлиб, унинг сабаблари генетик, биологик ва психологик жиҳатларга боғлиқ [12,17]. Гипертония ва ҳомиладорлик ўртасидаги боғлиқликни тушуниш учун бир қатор назариялар, жумладан, гомеостаз назарияси ва стресс назарияси қўлланилади. Бу назариялар ҳомиладорлик пайтида қон босимининг ошиши ва унинг оқибатларини тушунишга ёрдам беради. Гипертония масаласи ҳақида мавжуд тадқиқотлар, асосан, гипертония ва унинг хавф омилларини таҳлил қилишга қаратилган, аммо ўзбек шароитида бу масалалар юзасидан етарлича маълумотлар мавжуд эмас. Ҳомиладорликдаги гипертония билан боғлиқ ижтимоий, иқтисодий ва экологик омиллар ҳақида маълумотлар кам. Шунингдек, илгари олиб борилган тадқиқотлар асоратларни камайтириш бўйича аниқ стратегияларни таклиф қилмайди.

Тадқиқот мақсади. Ушбу тадқиқотнинг мақсади ҳомиладорликдаги гипертония масаласини чуқур ўрганиш, уни келтириб чиқарувчи омилларни таҳлил қилиш, ҳамда самарали олдини олиш усуллари ишлаб чиқишдир. Тадқиқот натижалари гипертония билан боғлиқ хавф омилларини аниқлаш ва соғлиқни сақлаш тизимида гипертония билан боғлиқ касалликларни бошқариш учун асос бўлиши кутилмоқда. Ушбу тадқиқотнинг янгилиги шундаки, у Ўзбекистондаги ҳомиладор аёлларда гипертония масаласини кенг қамровли равишда ўрганади ва янги назарий ва амалий таклифларни тақдим этади. Тадқиқот давомида олинган натижалар асосида ҳомиладорлик даврида гипертония хавфини камайтириш бўйича инновацион ёндашувлар ишлаб чиқилади.

Ушбу тадқиқот натижалари ҳомиладорликдаги гипертония хавфини тушунишга, унинг олдини олишга ва соғлиқни сақлаш тизимида гипертония билан боғлиқ касалликларни бошқаришга ёрдам беради. Шунингдек, тадқиқот натижалари қон босимини назорат қилиш ва профилактика чораларини ишлаб чиқишда янги стратегияларни келтириб чиқариши кутилмоқда.

Методологияси. Ушбу тадқиқот дескриптив-кузатув методологиясига асосланган бўлиб, ҳомиладорликдаги гипертония ҳолатларини ўрганиш мақсадида Ўзбекистоннинг Самарқанд шаҳридаги кўплаб тиббий муассасаларда амалга оширилди. Тадқиқот даври 2023 йилнинг январидан 2024 йилнинг июнигача бўлган вақтни қамраб олди. Тадқиқотда 200 нафар ҳомиладор аёл иштирок этди. Иштирокчилар 18 ёшдан 45 ёшгача бўлган, ҳомиладорликнинг 12-32 ҳафталари орасида бўлган аёллардан танлаб олинди. Иштирокчилар орасида гипертония тарихи бўлмаган, шунингдек, сурункали касалликлар (масалан, диабет, юрак касалликлари) билан оғриган аёллар киритилмади. Иштирокчилар рўйхати тиббиёт муассасалари томонидан тақдим этилган маълумотлар асосида тузилди.

Тадқиқот давомида қуйидаги маълумотлар тўплаш усуллари қўлланилди:

Иштирокчилар билан яратилган структураланган сўровномалар орқали маълумотлар тўпланди. Сўровномалар ҳомиладорлик тарихи, соғлиқ ҳолати, қон босими кўрсаткичлари, ҳаёт тарзи, овқатланиш одатлари ва стресс даражасини ўлчашга қаратилган саволлардан иборат эди.

Иштирокчиларнинг қон босим кўрсаткичлари тиббий муассасаларда ўлчанди. Ҳар бир иштирокчининг қон босими ҳолати 2 ҳафта давомида мунтазам равишда кузатилди. Бу кузатувлар гипертония ҳолатлари аниқланишига ёрдам берди.

Бошқа маълумотларни тўплаш мақсадида бир қатор иштирокчилар билан чуқур интервьюлар ўтказилди. Интервьюлар соғлиқ муаммолари, хулқ-атвор ўзгаришлари ва уларнинг ҳаёт сифатига таъсири ҳақида батафсил маълумот олиш учун ўтказилди.

Тадқиқот давомида тўпланган маълумотлар статистик таҳлил қилиш учун SPSS 26.0 дастури қўлланилди.

Натижалар. Тадқиқот 200 нафар ҳомиладор аёлнинг иштирокида ўтказилди, улардан ўртача ёши 28 йилни ташкил этди ва ҳомиладорликнинг 12-32 ҳафталари орасида бўлишди. Иштирокчиларнинг 25% гестацион гипертензия (ГТ) ташхиси қўйилган, 10% эса преэклампсия белгилари борлигини кўрсатган. Статистика таҳлиллари натижаларига кўра, қон босимининг кўтарилиши семизлик, гипертензия тарихи ва юқори стресс даражаси билан муҳим даражада боғлиқ бўлиб ($p < 0.05$), семизлик индекси (ТМИ) 30 дан юқори бўлган иштирокчилар ГХ ривожланиш хавфини 3,5 баробар оширган.

Бундан ташқари, турмуш тарзи омиллари ҳам таҳлил қилинди. Натижалар шуни кўрсатдики, иштирокчиларнинг 60% ҳаракат даражасининг етарли эмаслигини, 55% эса юқори натрий истеъмол қилишини билдирган, бу ҳолатлар қон босимининг кўтарилиши билан боғлиқ. Сўровнома давомида иштирокчиларнинг фақат 30% қон босимини мунтазам равишда назорат қилишнинг аҳамиятини тушуниши маълум бўлди.

Ушбу тадқиқот натижалари, айниқса Ўзбекистоннинг шаҳар жойларида гестацион гипертензия масаласини ҳал қилиш зарурлигини таъкидлайди. Ҳомиладорлик пайтида гипертензия нафақат она, балки чақалоқ саломатлиги учун ҳам жиддий хавф туғдириши мумкин. Олинган натижалар жаҳон миқёсидаги тадқиқотлар билан бир хил бўлиб, гипертензия ҳолатлари ортаётганини кўрсатади.

Гестацион гипертензия назариялари унинг кўп омилли табиати борлигини кўрсатади. Ушбу тадқиқот турмуш тарзидаги танловларнинг гипертензия касаллигига таъсирини очиқ бериб, назарий мунозараларга ҳисса қўшади. Шу билан бирга, келажакда тадқиқотларни олиб бориш учун кенгрок ижтимоий-иқтисодий ва экологик ўзгарувчиларни киритиш зарурлигини кўрсатади.

Тадқиқот натижалари ҳомиладор аёлларга мўлжалланган таълим дастурларини кучайтириш зарурлигини кўрсатади. Овқатланиш, жисмоний фаоллик ва стрессни бошқаришга қаратилган тадбирлар гестацион гипертензия хавфини сезиларли даражада камайтириши мумкин. Антенатал парваринишда қон босимини мунтазам равишда ўлчаш, эрта аниқлаш ва бошқаришни таъминлашга ёрдам беради, бу эса она ва чақалоқ саломатлигини яхшилайдди.

Тадқиқот давомида баъзи камчиликлар аниқланди, хусусан, ҳомиладорлик давридаги гестацион гипертензия психологик жиҳатлари тўғрисида тушунча етишмайди. Келажакда тадқиқотлар ҳомиладор аёлларнинг қийинчиликлари ва стресс даражасининг қон босими регуляциясига таъсирини ўрганиши керак. Шунингдек, узоқ муддатли тадқиқотлар гестацион гипертензия ҳолатларининг она ва бола саломатлиги натижаларига бўлган таъсирини баҳолашда муҳимдир. Бундан ташқари, тиббий хизматларга чекланган кириш имкониятига эга бўлган жойларда ҳомиладор аёлларнинг соғлиқни сақлаш хатти-ҳаракатларига таъсир кўрсатадиган маданий омилларни ўрганиш зарур. Ушбу ўзгарувчиларни ўрганиш аниқ жамоавий эҳтиёжларга жавоб берадиган махсус тадбирларни ишлаб чиқиш имконини беради, натижада ҳомиладорлик давридаги гипертензия тарқалишини камайтиради. Натижада, гестацион гипертензия масаласини ҳал этиш назарий, амалий ва таълимий жиҳатларни бирлаштиришни талаб қилади. Мавжуд билим бўшлиқларини бартараф этиш ва тадқиқотларни кенгайтириш орқали, соғлиқни сақлаш тизимлари ушбу муаммони самарали равишда ҳал қилиш учун стратегиялар ишлаб чиқишлари мумкин, бу эса оналар ва уларнинг чақалоқлари учун яхшироқ саломатлик натижаларини таъминлайди.

Хулоса. Ушбу тадқиқот гестацион гипертензия (ГТ) ва ҳомиладор аёлларнинг саломатлиги ўртасидаги боғлиқликни ўрганиш орқали муҳим натижаларни келтириб чиқарди. Олинган натижалар 25% иштирокчида гипертензия ташхиси қўйилиши ва юқори семизлик, оилавий тарих ва стресс даражаси билан алоқаси аниқланди. Ушбу натижалар гестацион гипертензия ҳолатларини эрта аниқлаш ва бошқариш зарурлигини кўрсатади, шунингдек, аёлларнинг соғлиқни сақлашни ошириш учун махсус таълим дастурларини ишлаб чиқишнинг аҳамиятини таъкидлайди. Тадқиқот натижалари, айниқса, Ўзбекистоннинг шаҳар жойларида гестацион гипертензия билан боғлиқ саломатлик муаммоларини ҳал қилишда салмоқли ҳиссасини қўшади. Келажакда гестацион гипертензия психологик жиҳатлари ва ижтимоий-иқтисодий омилларнинг таъсирини ўрганиш мақсадида янада чуқурроқ тадқиқотлар олиб борилиши лозим, бу эса соғлиқни сақлаш тизимлари томонидан энг яхши амалиётларни амалга оширишга ёрдам беради ва ҳомиладорлик даврида оналар ва чақалоқлар учун яхшироқ саломатлик натижаларини таъминлайди.

Адабиётлар рўйхати:

1. ACOG Practice Bulletin No. 222: gestational hypertension and preeclampsia. *Obstet Gynecol.* 2020;135:1492–1495.
2. Brown, M. A. Hypertension in Pregnancy: International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy (ISSHP) Classification, Diagnosis, and Management Steps for International Practice / M. A. Brown [et al.] // *Hypertension.* — 2018. — Vol. 72, № 1. — P. 24–43.

3. ESC Guidelines for the management of cardiovascular diseases during pregnancy // *European Heart Journal*. — 2018. — Vol. 39, № 34. — P. 3165–3241.
4. Magee, L. A. The Diagnosis, Evaluation, and Management of the Hypertensive Disorders of Pregnancy: ISSHP Comprehensive Post-partum Management / L. A. Magee [et al.] // *Pregnancy Hypertension*. — 2021. — Vol. 25. — P. 154–164.
5. Nazarov, F. Y., & Bekmuradova, M. S. (2022). Research of Local Contractability of the Myocardial with the Help of Tissue Dopplera Streets Suffering with Dilated Cardiomyopathy. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(1), 317-319.
6. Uzokov, J. B., Khusainova, M. A., Bekmuradova, M. S., & Makhmudova, K. D. (2023). Dynamics of quality of life indicators during personalized rehabilitation of patients with rheumatoid arthritis with arterial hypertension. *Science and Education*, 4(5), 196-204.
7. Артериальная гипертензия у взрослых. Клинические рекомендации 2020. Разраб.: Российское кардиологическое общество. — М., 2020. — 164 с.
8. Бекмурадова, М. С., & Мехмонов, А. З. (2025). Натрийуретический пептид как предиктор ранней диагностики хронической сердечной недостаточности у больных с артериальной гипертензией. *Zamonaviy tibbiyot jurnali* (Журнал современной медицины), 11(4), 469-473.
9. Бекмурадова, М. С., & Узокова, Г. Ф. (2025). Роль кишечной микробиоты в развитии сердечно-сосудистых заболеваниях. *Zamonaviy tibbiyot jurnali* (Журнал современной медицины), 11(4), 453-547.
10. Бекмурадова, М. С., & Хайдаров, С. Н. (2022). Связь между повышенным пульсовым давлением и натрийуретическим пептидом. *Journal of cardiorespiratory research*, 3(1), 26-29.
11. Бекмурадова, М. С., & Эркинова, З. У. (2025). Артериал гипертензияси бор беморларда сурункали юрак етишмовчилигини эрта аниқлашда натрийуретик пептиднинг ахамияти. *Журнал гуманитарных и естественных наук*, (28 [2]), 14-18.
12. Гипертензивные расстройства во время беременности, в родах и послеродовом периоде. Преэклампсия. Эклампсия. Клинические рекомендации (протокол лечения). — М.: Министерство здравоохранения РФ, 2021.
13. Макаров, О. В. Артериальная гипертензия у беременных. Только ли преэклампсия? / О. В. Макаров, Н. Н. Николаев, Е. В. Волкова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 224 с.
14. Стрижаков, А. Н. Беременность высокого риска / А. Н. Стрижаков, П. В. Буданов, М. В. Рыбин. — М.: МИА, 2020. — 264 с.
15. Ткачева, О. Н. Клинические рекомендации «Диагностика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний при беременности» / О. Н. Ткачева [и др.] // *Российский кардиологический журнал*. — 2018. — № 23(3). — С. 91–134.
16. Хайдарова, З. Э. (2021). Энтропия и нарушения сердечного ритма у больных, перенесших инфаркт миокарда. *Journal of cardiorespiratory research*, 2(4), 59-62.
17. Шапошник, И. И. Артериальная гипертензия у беременных: учебное пособие / И. И. Шапошник. — Челябинск: Изд-во ЮУГМУ, 2022. — 88 с.
18. Ярмухамедова, С. Х., & Бекмурадова, М. С. (2019). Развитие сердечной недостаточности у больных с гипертонической болезнью по показателям натрийуретического пептида. *Евразийский кардиологический журнал*, (S1), 283-284.

Иктибос учун: Искандарова И.М. Хавфли ўсмалар ва ўпка туберкулёзининг коморбид кечишида ўзига хос хусусиятлар // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. — 2026. — № 4(24). — Б. 961–964. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19895702>